

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕТАПРЕДМЕТНОГО ПОДХОДА К НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Абдуллаев Азимжон Абдували угли

Наманганский госуниверситет, Узбекистан, город

Наманган, улица Бобуршоҳ, дом 161

Email: azimjon2103@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11401992>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining universal ta'lim faoliyatini meta-subyekt yondashuvi natijasi sifatida qaralgan, Meta-mavzu natijasi - bu fanlarni har tomonlama o'zlashtirish asosida ta'lim talablariga muvofiq o'qitishning yakuniy qayd etilishi, o'quv fanlari esa fanlar yig'indisini tavsiflovchi o'quv majmuasi sifatida qaraladi. O'quv fanlarini tizimli va o'zaro bog'langan holda o'rganish natijasida fanlar o'rtasidagi munosabatlar vujudga keladi. Bu aloqalar zarur, chunki ular fan sohalariga xizmat qiladi va bizga maktab fanlarini tushunishni chuqurlashtirish va kengaytirishga imkon berishini asoslangan.

Annotation. This article considers the universal educational activities of elementary school students as a result of a meta-subject approach, the result of a Meta-theme is the final registration of teaching subjects in accordance with educational requirements based on comprehensive learning, and academic subjects as a learning complex that describes a collection of subjects. The resulting rise in sea levels from the meltwater could spell disaster for hundreds of millions of people. These connections are necessary because they serve the fields of science and are based on the way it allows us to deepen and expand our understanding of school subjects.

Аннотация. В данной статье рассматривается универсальная учебная деятельность младших школьников как результат метапредметного подхода, результат же метатемы рассматривается как итоговое оформление учебных предметов в соответствии с образовательными требованиями на основе комплексного обучения, а учебных предметов как учебного комплекса, описывающего совокупность предметов. Как утверждает автор, эти связи необходимы, потому что они служат областям предмета и основаны на том, как они позволяют нам углублять и расширять наше понимание школьных предметов.

Tayanch so'zlar: Universal ta'lim faoliyati, boshlang'ich ta'lim, "meta-fanni o'qitish", "meta-predmet", "meta-qobiliyat". "meta-faoliyat" "meta-mavzu", meta-mavzu natijasi.

Keywords: Universal educational activities, primary education, "teaching meta-science", "meta-prediction", "meta-ability". "meta-activity" "meta-theme", meta-theme result.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, начальное образование, преподавание мета-науки, мета-прогнозирование, мета-способности, мета-активность, мета-тема, результат мета-темы.

Актуальные ориентиры новой современной педагогической и образовательной политики для более четкого понимания образовательных результатов отражены в Национальной учебной программе школы в виде описания состава групп общеобразовательных предметов и метатем [1]. Требования к изучению основных общеобразовательных программ как нормативные ориентиры определяют необходимость разработки инновационных моделей организации процесса обучения, мониторинга, корректировки и оценки процесса и результатов своей образовательной деятельности путем обеспечения обучающимся возможности.

Изменения в направлении целевых ориентиров в системе образования потребовали широкого спектра изменений в содержании и методике преподавания науки, поэтому в профессиональном педагогическом сообществе очень часто используются такие понятия, как «преподавание мета-науки», «мета-темы», «мета-предмета». «мета-деятельность» и «мета-способности» результатов.

Эти термины сочетаются с предлогом "meta", что имеет большой смысл. Например, А.В.Хуторской акцентирует внимание на следующих значениях переднего дополнения «мета»: посередине, вместе, затем, между, с, для, приставка команда, совместное действие, промежуточный, что-то; следить за чем-то в пространстве или времени и т.д. [2].

Результатом метате́мы является итоговое оформление учебных дисциплин в соответствии с требованиями образования, основанного на комплексном обучении, и учебных дисциплин как учебного комплекса, описывающего совокупность предметов. Повышение уровня моря из-за талых вод может обернуться катастрофой для сотен миллионов людей. Эти связи необходимы, потому что они служат областям науки и позволяют нам углублять и расширять наше понимание школьных предметов.

Значение мета-тем в современной системе образования определено в ряде научных работ по педагогике.

Н.В. Громико считает, что метапрогностический подход в образовании и метапрогностические технологии обучения необходимы для решения проблемы разделения между различными научными дисциплинами [3]. В данном исследовании выявлены и проанализированы новые методы обработки содержания обучения, проанализированы формы работы со знаниями, распространенные в педагогических науках. Исследователь акцентирует внимание на том, что разброс научных дисциплин и учебных предметов наблюдается с XVII века и что этот процесс связан со стремительным развитием технологий и гуманитарных наук. За это время будут разработаны новые образовательные системы, направленные на включение новых знаний, полученных в научных областях, в содержание отдельных научных дисциплин с целью использования их в подготовке специалистов. Со временем появится множество специализированных дисциплин, которые способствовали фрагментации научного знания. Эта дезинтеграция наблюдается и сегодня, в некоторых сферах она продолжается и даже усиливается, так как образовательные модели до сих пор не меняются [3].

Вместе с тем, педагогическая практика на современном этапе достоверно демонстрирует связь между метатематическими результатами и общими педагогическими умениями, поэтому возникает необходимость пересмотра сущности универсальных учебных действий в системе образования.

Н.А. Лошкарева выделяет универсальные учебные действия и умения и связывает их с готовностью студентов к практической и теоретической работе по самостоятельному освоению знаний и умений на основе полученных знаний и практического опыта [4, 25-бет]. По мнению С.Г. Воровщикова, универсальные учебные действия можно определить как универсальные методы приобретения и применения знаний и умений учащихся, широко используемые в различных учебных дисциплинах.

Н.А. Менчинская классифицирует универсальные учебные действия, связанные с познавательным смыслом, как «метазнания» и выделяют их как «междисциплинарные интеллектуальные способности, присущие любому образовательному предшественнику, независимо от вида учебной деятельности». Кроме того, исследователь делит навыки на тематические и универсальные в следующем смысле: «квалификация (та же квалификация или навыки) являются продуктом внутреннего ментального выравнивания, а усилие – результатом переноса навыков во

внешний мир. Равномерность деятельности и мобильность всегда имеют социальное значение. Это характеристика мастерства в движении и иерархии» [5].

Из трактовок этой концепции, предложенных педагогами-исследователями, связь между метатемой и общеакадемическими навыками представляется более очевидной. Хотя интерес к развитию у учащихся способности к обучению возник еще в IV веке до н. э., что подтверждается цитатами из «Большой дидактики» Я.Амоса Коменского, решение проблемы развития универсальных учебных действий также является одной из наиболее актуальных проблем, находящихся в центре внимания педагогического сообщества на современном этапе педагогического развития.

Начиная со второй половины 20 в. в качестве отечественной науки стала развиваться разработка различных научных идей по определению содержания и роли универсальных учебных действий учащихся. О важности формирования и развития универсальных учебных действий учащихся говорят в своих работах многие исследователи. В 1101 г. в своем очерке «Рациональная организация учебной деятельности» Бабанский приводил универсальные учебные действия в виде учебных, воспитательных и воспитательных умений [6]. Н.А.Лошкарева предлагает дополнительно рассмотреть группу коммуникативных умений в системе формирования универсальных учебных действий школьников. Исследователь также считает, что «необходимо включить в школьные предметы перечень учебно-методических материалов, основанных на межпредметных связях, а также предложить методы их поэтапного формирования» [4, 17-б.]. Еще один пример программы развития универсальной учебной деятельности учащихся, предложенный Н.А.Лошкаревой, вскоре наполнился развитием компьютерных умений и навыков.

По мнению В.Ф.Паламарчука, системный вариант Н.А.Лошкаревой выделяет учебные и интеллектуальные умения, которые рассматриваются как компоненты универсальных учебных действий, еще в трех группах навыков. В своем эссе «Школа учит думать» он предложил отдельную программу для развития мыслительных способностей. В этом аспекте педагогических наук автором предложены основы методов сравнения, анализа и различения, интеграции и систематизации интеллектуальной деятельности, выявления и объяснения понятий, уточнения,

доказательства и опровержения, моделирования. На основе работ А.В.Усовой универсальные учебные действия могут быть представлены в виде классификации познавательных, практических, организационных, самоконтрольных и оценочных (регулятивных) навыков.

1995-yilda L.M. Fridman va I.Yu. Kulagin "O'quvchilarda universal akademik faoliyatlarni shakllantirish" asarini nashr etdi, unda universal ta'lim faoliyatlari quyidagi guruhlarning tavsifi shaklida taqdim etiladi.

В 1995 году Л.М.Фридман и И.Ю.Кулагин опубликовали свою работу «Формирование универсальных учебных действий у студентов», в которой универсальные учебные действия представлены в виде описания следующих групп.

1. Первичная квалификация: навыки чтения и письма, географические и исторические навыки, геометрические навыки. В интегрированном виде они определяются как естественная и общая квалификации; логические универсальные учебные действия.

2. Виды деятельности и умения, обеспечивающие организацию процесса обучения. Это квалификация для планирования, контроля и оценки воспитательной работы; обладание речевыми и письменными навыками, обработкой текста и информации; навыки и квалификация для измерения величин [7].

На наш взгляд, будет ясно, что состав первой группы не может быть полностью увязан с универсальными учебными действиями, но что конкретно-научные умения, в свою очередь, будут основным компонентом формирования и развития универсальных учебных действий.

Внедрение в систему образования универсальных учебных действий (УУД) как ключевого компонента современного образования из-за отсутствия четкой разработки новой методической системы создало стильную проблему в развитии и совершенствовании умений, определяемых как педагогические умения [8, прим. 3].

Образовательные стандарты деятельности являются «образовательной деятельностью», поскольку являются единицами образовательной деятельности. Хотя разработчики стандарта признают, что педагогика имеет ранее разработанную проблему с универсальными учебными действиями, при реализации стандарта они предполагают четкую опору на концепцию «универсальных учебных действий», которые близки к понятию «универсальные учебные действия» [3]. Обратите

внимание, что в стандартах нового поколения к образовательной деятельности добавляется понятие «универсальный».

Данная логика исследования по разработке данной методологической системы обеспечивает интерпретацию универсальной учебной деятельности.

В работах Р.Декарта и Б.Спинозы понятие «универсальность» от корней латинского «unus» и «vetro» приняло психологический контекст. Под универсальным образованием понимается признак деятельности, позволяющий выявить специфику воспринимаемого объекта в связи с деятельностью. Исследователи предлагают рассматривать эти универсальные виды деятельности на треугольном примере. Можно представить, что среди различных геометрических фигур, связанных с треугольниками, есть прямые и прямолинейные фигуры. При совмещении характеристик можно определить, что наличие прямого угла будет универсальным свойством [8]. В случае письма Б.Спиноза рассматривает деятельность, которая выполняется в форме физического труда, в регулировании письменной деятельности. С любой точки зрения, когда мы рассматриваем письмо как деятельность (физические характеристики, мотивационную), ее можно признать универсальной деятельностью.

Универсальность является классическим понятием как педагогическое понятие и общепринятым для описания одной из характеристик процесса обучения. Я.А.Коменский считал универсальностью способность к обучению специальными средствами [9]. Универсальность учебной деятельности с точки зрения психологических характеристик описана Ф.Каптеревым. По мнению автора, универсальность универсальных деятельностей студента заключается в понимании учебной деятельности через его мыслительные процессы в проявлении в определенной степени мотивирующего компонента. Автор также уделяет большое внимание пониманию важности универсальности учебной деятельности с точки зрения саморазвития.

Основным стимулом к саморазвитию при освоении универсальных видов деятельности является необходимость понимания актуальности этих видов деятельности как необходимой основы для понимания смысла и значимости обучения студента через практические нужды и для освоения профессиональной деятельности в будущем.

Анализируя современную педагогическую литературу, можно сделать вывод, что термин «универсальность» может быть использован

для объяснения значения «метасумивности». Универсальность может определяться мета-субъективностью.

Универсальная учебная деятельность основана на мыслительных операциях; движущим фактором овладения универсальными видами деятельности, такими как чтение и письмо, измерения, является понимание стремления к саморазвитию и важности их развития для будущего саморазвития, в том числе понимание важности профессионального развития в процессе профессионального развития.

Согласно основной цели нашего исследования, следующим термином, требующим интерпретации, является термин «универсальная учебная деятельность» (UTF), толкование которого и его углубленное раскрытие можно найти в работах А.Г. Асмолова и его коллег. В широком смысле термин «универсальная образовательная деятельность» относится к способности к обучению, то есть путем разумного и активного освоения нового социального опыта определяет способность субъекта к развитию и самосовершенствованию. Как отмечает Ф. Каптерев, важно подчеркнуть, что они понимают важность саморазвития для овладения универсальными учебными действиями. При проектировании универсальных учебных действий исследователи рассматривают сущность данного термина как совокупности действий для студента, основанных на способности обучающегося самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе организовывать познавательный процесс. [10, д. 27].

Л.Л.Алексеева отмечает, что определение UTF «не имеет ничего общего с образцами, принципами и методами, установленными в художественной педагогике» [201, с. 43]. Здесь весь дидактический состав процесса обучения, характеризующийся принципами, методами и средствами обучения, вовлекается в понимание смысла термина «универсальная учебная деятельность».

Следует отметить, что научно-исследовательская работа известных Д.В.Татьянченко и С.Г.Воровщикова по педагогике получила признание среди теоретиков и практиков в области разработки универсальных учебных действий. Систематизированный материал по данной проблематике представлен в авторском эссе «Универсальная образовательная деятельность: очарование ясности» [11]. Основываясь на программе развития Н.А.Лошкаревой, авторы объединили универсальные образовательные мероприятия в следующие три группы:

- образование и управление;

- образование и информирование;
- обучаемость и логика.

Такой подход к аналитическому описанию, основанный на фрагментации целого и глубоком изучении каждого компонента системы, **порадует** автора данного исследования. Аналогичный подход мы применили к описанию универсальных учебных действий, которые могут быть сформулированы в процессе занятий по родному языку и грамотности школьников. Использован метод декомпозиции при разработке и описании содержания нормативной универсальной учебной деятельности.

Был проведен педагогический анализ, в ходе которого проведен сравнительный анализ значения термина «универсальная учебная деятельность» и универсальные педагогические усилия, а также представлена его краткая классификация в виде таблицы 1, изобретательского описания, основанного на ранее использовавшихся концепциях универсальной учебной деятельности. Понимание УУД как композиции регулятивной, коммуникативной и познавательной деятельности учащегося позволяет описать характер учебной деятельности школьников.

Таблица 1. UTF и представления взаимодействия с навыками преподавания

Универсальная образовательная деятельность (А.Г.Асмолов 2008)	Педагогическое мастерство (С.Г.Ворошиков, 1996)
Нормативно-правовое регулирование: таргетирование, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция	Управление образованием: планирование, организация, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности студентов
Когнитивные: поиск и отбор необходимой информации, систематизация знаний, смысловое чтение, выявление основной и второстепенной информации; свободное направление и понимание	Образование и информация: умение работать с письменными текстами, умение работать с устными текстами, умение работать с реальными объектами как источниками информации; умение обрабатывать информацию

<p>текстов различных стилей, анализ, синтез, выбор основы для сравнения, классификация объектов, интеграция понятий, различение следствий, построение логической цепочки мышления, доказательство, выдвижение и установление гипотез, постановка и решение задач делать</p>	<p>для решения учебных задач</p>
	<p>Обучение и логика: анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, определение, доказательство и отвержение понятий, выявление и решение задач.</p>

Таким образом, можно сказать, что А.Г.Асмолов определяет УУД как результат метаматематического подхода в обучении, в терминах метаматематического подхода, который лег в основу нового поколения педагогических навыков. Метасодержательный подход к проектированию системы образования позволяет учителю переформатировать учебный материал и переосмыслить его с метасодержательной точки зрения.

В свою очередь, как указывает А.В.Хуторской, система УУД, которая формируется среди студентов, создает условия для понимания гармоничного развития личности, стремления к самоосознанию, важности УУД как ключевого фактора непрерывного образования. В то же время, как уже отмечалось, метапрогностический подход предотвращает так называемую эрозию системы знаний в узком диапазоне специализации в середине XX века. По мнению автора, метаматематический подход в общем случае не означает отказ от содержательного выражения знаний в виде отдельных предметов, а скорее отсылает к основам организационно-содержательных форм учебной программы и развития учебной деятельности [2].

В результате, в ходе учебных занятий учитель должен уметь выявлять содержание и методы организации активной познавательной деятельности обучающихся, поскольку формирование системы образования происходит в одной и той же деятельности. Поэтому можно предположить, что она обеспечивает активное взаимодействие всех субъектов образования в современном обучении, предоставляет дидактические возможности для саморазвития и самосовершенствования учащихся, и в результате такого обучения формируется УУД.

Таким образом, в процессе психолого-педагогического анализа с учетом УУД как результата метатематического обучения младших школьников для изучения научных подходов, связанных с метатематическим образованием на уроках языка и грамотности, мы установили:

- УУД – основная составляющая результатов учащихся по метатеме;
- УУД относится к способности к обучению, т.е. к определению способности сущности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе обучения на основе осознанной и активной деятельности;
- Компоненты УУД взаимосвязаны с наличием личностных психологических новообразований;
- Процесс формирования УУД имеет комплексный характер, т.к. происходит в процессе освоения всех предметов учебной программы в результате активной учебной и познавательной деятельности учащегося, специально организованной преподавателем;
- УУД имеет интегративный характер, поскольку предполагают множество операций, поэтому для диагностики уровня развития УУД нужны специально разработанные инструменты оценки, позволяющие определить уровень развития отдельных компонентов.

Внедрение педагогических навыков в национальную учебную программу, предлагающую результаты современного образования, является трудоемким мероприятием, потому что ничего не должно останавливаться, а развиваться, то есть образование должно развиваться. Таким образом, стандарт следующего поколения будет иметь более серьезные требования к результатам учащихся по метатемам, особенно к УУД. В текущей программе на первое место выходят личность студента, его самоопределение, самосознание, самостоятельное принятие решений и анализ своей деятельности. Все вышесказанное, несомненно, позволит говорить о необходимости решения насущных проблем, связанных с определением состава и характера УУД. Они должны формироваться у учащихся с использованием определенных методик формирования всего состава УУД по отдельным школьным предметам. В связи с этим вопросы диагностики уровня сформированности УУД приобретают особое значение, поскольку, принимая во внимание результаты диагностики как обратную связь, учитель может выявить основные проблемы в формировании УУД, что позволяет им адаптироваться к процессу их

формирования и развития и сделать его более последовательным и логичным.

Использованная литература:

1. Milliy o'quv dasturi -2020.
2. Хуторской А.В. Метапредметное содержание общего образования и его отражение в новых образовательных стандартах / А.В.Хуторской // Вестник Института образования человека. – 2012. – № 2.
3. Громько Н.В. Мыследеятельностная эпистемология: новые способы и формы работы со знанием / Н. В. Громько // Философские науки. – 2008.
4. Лошкарева Н.А. Формирование системы общих учебных умений и навыков школьников / Н.А. Лошкарева. – М.: МГПИ
5. Шевченко Н.И. Роль общеучебных умений в достижении метапредметной компетенции (как образовательного результата) / Н.И.Шевченко // Интерактивное образование. – 2019.
6. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности - М.
7. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: пособие для студентов высших учебных заведений / Ю.Г. Фокин. – М.: Издательский дом «Академия», 2006.
8. Декарт Р. Сочинения в 2-х т. Т 1. Пер. с лат. и франц. / Сост., ред., вступ. ст. В.В.Соколова / Р. Декарт. - М.
9. Коменский, Я.А. Великая дидактика. Избранные педагогические сочинения / Я.А.Коменский. - М.
10. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская. -М.: Просвещение, 2008.
11. Татьянченко Д.В. Организационно-методические условия развития общеучебных умений школьников / Д.В. Татьянченко, С.Г.Воровщиков// Школьные технологии. – 2002. – № 5. – С. 42-55.

